

Al Servizio valutazione della ricerca ed editoria
Università Iuav di Venezia
ricerca.valutazione@iuav.it

OGGETTO: INVIO RELAZIONE CONCLUSIVA ASSEGNO DI RICERCA

TITOLO: *Autarchia energetica, idrica, alimentare del sistema abitativo unifamiliare del Nord Est*
Responsabili scientifici: Gabriele Torelli, Susanna Piscicella, Elena Giacomello e Francesco Trovò
date inizio e fine: dal 15/04/2024 al 31/08/2025

Il sottoscritto Alioscia MOZZATO invia la relazione conclusiva dell'assegno di ricerca indicato in oggetto.

Allega:

1. Alioscia Mozzato, *"Autonomous Houses": A Radical Model of Sustainability*, in Clara Germana Gonçalves, Afrodete Papanikou (a cura di), *Abstract Book 15th Annual International Conference on Architecture*, Atene 7-11 luglio 2025, Athens Institute for Education and Research, Athens 2025, p. 54-55.
ISBN 978-960-598-715-2
(Abstract in Atti di Convegno)
<https://air.iuav.it/handle/11578/363509>
2. Susanna Piscicella, Alioscia Mozzato, *Hortus conclusus: modalità antiche di abitare la de-carbonizzazione e la neutralità climatica nella residenza*, in Mattia Bertin, Susanna Piscicella, Rosaria Revellini, Daniela Ruggeri, Chiara Semenzin, Linda Zardo, Elisa Zatta (a cura di), *Verso la neutralità climatica: progettare una transizione sostenibile ed equa*, Anteferma, Conegliano, 2024, pp. 244-247.
ISBN (print) 979-12-5953-126-1 | ISBN (online) 979-12-5953-192-6
(Contributo in volume)
<https://air.iuav.it/handle/11578/356089>

1. Descrizione delle attività svolte

Nell'ambito dell'attività del Consorzio iNEST (Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem) - Spoke 4 "City, Architecture, Sustainable design", la ricerca Task 1.4: "Autarchia energetica, idrica, alimentare del sistema abitativo unifamiliare del Nord Est" assume la scala dell'abitazione unifamiliare, come principale "dimensione" del proprio campo di studio, sviluppandosi all'interno del perimetro degli obiettivi disegnato dal RT1 "*Strategic plan for the development of the construction and sustainable design sectors*", quello cioè di definire le linee programmatiche di un Piano per lo sviluppo industriale sostenibile dell'intera filiera delle costruzioni che caratterizza la struttura produttiva del Nordest.

Nella prima fase, l'attività di ricerca si è concentrata sulla definizione di un quadro teorico-critico di riferimento per interrogare il concetto di "autosufficienza" dell'abitare domestico e le sue declinazioni alla scala del progetto di architettura, in rapporto alle tre principali risorse ambientali costituite dall'energia, dall'acqua e dalla produzione di alimenti.

Nella lunga storia delle crisi energetiche che hanno caratterizzato il secondo dopoguerra del *secolo breve*, quella del 1973 innescata dal conflitto del *Kippur* tra lo stato di Israele e i paesi arabi alleati di Egitto e Siria, segna l'inizio di una profonda riflessione sulla fragilità economica e ambientale dei fino ad allora consolidati modelli di gestione e sfruttamento delle principali risorse energetiche nel mondo occidentale.

Le politiche di austerità messe in atto dai paesi occidentali per far fronte all'embargo petrolifero introdotto dall'Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), furono per l'architettura e gli studi urbani una condizione favorevole per lo sviluppo di una intensa sperimentazione. In realtà, negli anni Settanta si concretizzarono ricerche, attraverso la costruzione di prototipi, pubblicazioni di libri, saggi e manuali, per affrontare la "crisi energetica" proponendo "soluzioni alternative" che erano già state avviate soprattutto negli Stati Uniti a cavallo delle due guerre.

Uno dei primi e più ambiziosi progetti di ricerca che si colloca a pieno titolo dentro questa cornice storica e culturale è stato quello avviato nel 1938 da Hoyt Clarke Hottel presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), dedicato allo sviluppo di tecnologie ad energia solare per il riscaldamento degli ambienti domestici unifamiliari. Tra il 1939 e il 1959, Hotter e il suo gruppo di ricerca realizzarono nel campus del MIT una serie di prototipi di "*solar house*", dotati di un allora innovativo sistema di conversione della radiazione solare in energia termica, meglio conosciuto oggi con il nome di "collettore solare". Queste sperimentazioni progettuali continuarono negli Stati Uniti anche negli anni successivi, tra le quali, ricordiamo, le ricerche di George Löf, professore presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università del Colorado, che si concentrò sullo sviluppo di collettori "ad aria"; Henry Methew, autodidatta appassionato di tecnologia solare, che costruì nella sua casa un impianto solare termico capace di produrre l'85% dell'energia necessaria al riscaldamento; e, infine, Eleanor Raymond che nel 1949 realizzò la prima abitazione unifamiliare il cui fabbisogno interno di calore è integralmente garantito dal contributo energetico della radiazione solare.

Questi progetti sperimentali costituiscono le premesse teoriche e culturali di quella riflessione più radicale sui concetti di "autosufficienza" e "autonomia" dell'abitare che ha caratterizzato le narrazioni e sperimentazioni della controcultura architettonica e artistica statunitense e, in parte anche europea, a partire dagli anni Settanta del XX sec.

Nei progetti sperimentali dei gruppi di ricerca radicale statunitensi: Farallones Institute dell'Università di Berkeley in California, Centre for Alternative Technology (CAT), Integrated Life Support Systems Laboratories (ILS Labs), Ouroboros Project e New Alchemy Institute, facendo proprie le critiche ai modelli di sviluppo imposti del sistema capitalista, in particolare di Ivan Illich e Ernst Fritz Schumacher, il tema dell'"autosufficienza" non è assunto secondo una connotazione mitologica per proporre il ritorno a una edenica condizione di libertà individuale. Il contenuto di queste sperimentazioni teoriche e operative va piuttosto riferito all'intenzione di costruire nuovi paradigmi di funzionamento della società e stili di vita alternativi e diversi modelli di comunità attraverso il progetto di architettura, capaci di ricollocare la questione legata all'autonomia energetica dentro un contesto critico e culturale più ampio incentrato sulla

ciclicità delle risorse, che si estende dalla produzione alimentare, all'uso dell'acqua fino ai processi di trasformazione e recupero dei rifiuti.

L'espressione "*Autonomous Houses*" fu usata per la prima volta nel 1975 da Alexander Pike, direttore del Autonomous House Research Programme presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Cambridge in Massachusetts, per indicare un'abitazione dotata di una serie di dispositivi tecnologici integrati, attraverso cui conseguire una totale autonomia in termini di necessità energetiche e di servizi connessi con le esigenze delle funzioni domestiche. L'anno successivo, la rivista inglese "*Architectural Design*" (1976) pubblica il numero speciale curato da Martin Spring e Haig Beck, intitolato *Autonomous Houses*. All'interno, l'omonima sezione curata da Peter Harper raccoglie alcune riflessioni sulle implicazioni politiche, economiche e culturali connesse alle ricerche sull'autonomia dello spazio e delle funzioni residenziali alla scala dell'abitazione unifamiliare e della città, una breve rassegna di "tecnologie alternative" per la sua concreta realizzazione e una raccolta di diciannove progetti di case autosufficienti, come parte di un più ampio studio monografico che sarà pubblicato lo stesso anno con il titolo *Radical Technology* (1976), scritto insieme a Godfrey Boyle e agli editori di *Undercurrents*.

Il tema della "casa ecologica", proposto da Harper, diversamente declinato nei prototipi di "*Autonomous Houses*" pubblicati, assume il concetto di "autosufficienza" con una connotazione sostanzialmente "biologica", che trova espressione nel progetto dello spazio architettonico come costruzione di un ecosistema organico tecnologicamente "chiuso", precisando una struttura di funzionamento della vita domestica completamente indipendente dai diversi contesti geografici e ambientali.

Tuttavia, se si fa riferimento alla allora nuova presa di coscienza della necessità di ripensare il rapporto tra lo spazio costruito e i sistemi sociali e ambientali che la storia delle crisi energetiche hanno portato alla luce a partire dal secondo dopoguerra e che riemerge, attualizzata anche nel contemporaneo, il merito di queste ricerche sull'autosufficienza dell'abitare domestico, è stato quello, a nostro avviso, di collocare l'architettura dentro la questione ecologica assumendo però una prospettiva culturale molto più ampia. Le problematiche dell'organizzazione capitalistica post-industriale legate, soprattutto, al contesto sociale dell'esistenza, che conservano ancora oggi intatto un inconfutabile carattere di attualità e urgenza, trovano una possibile soluzione, per Harper, Boyle e gli architetti, ingegneri e intellettuali della controcultura radicale, assumendo un'idea di autosufficienza intesa come *dialettica* tra 'autogestione' e 'condivisione'. La realizzazione di una concreta "*autonomia co-operativa*" avrebbe dovuto consentire di attuare, attraverso il progetto dell'elemento più minuto dell'ambiente costruito: lo spazio domestico unifamiliare, un più ampio processo di "decentralizzazione" secondo cui scardinare l'autorità centralizzata di istituzioni superiori controllando "dal basso" i sistemi di produzione e di gestione delle risorse naturali in una logica di sostenibilità non soltanto ambientale, ma anche e soprattutto, economica e sociale.

A una diversa interpretazione del concetto di autosufficienza è possibile riferire le ricerche sviluppate già un decennio prima della crisi petrolifera del 1973, da alcuni architetti e teorici dell'architettura tra i quali James Marston Fitch (1960) e i fratelli Victor e Aladar Olgyay (1962), i quali per risolvere i problemi del controllo climatico dello spazio architettonico in un'ottica di autonomia soprattutto energetica dell'edificio, svilupparono quel complesso di tecniche della "progettazione ambientale", meglio conosciuta con il nome di "progettazione bioclimatica" o "passiva" degli edifici.

Il termine "bioclimatico" deriva da una disciplina, la "bioclimatologia", proposta inizialmente da Wladimir Peter Köppen agli inizi del XX secolo per spiegare le cause della distribuzione di un determinato tipo di vegetazione nelle diverse regioni del nostro pianeta, che studia, più in generale, i rapporti di dipendenza tra le specifiche condizioni climatiche e le forme di esistenza della vita sulla terra. Le ricerche di Victor Olgyay, pubblicate nel suo libro intitolato *Design with Climate* (1963), fanno esplicito riferimento a questi studi per formulare una metodologia di progetto dell'architettura che integra la rappresentazione delle caratteristiche climatiche dei diversi contesti ambientali nella progettazione architettonica di edifici la cui configurazione spaziale e morfologica è in grado di assolvere anche a funzioni energetiche.

Nel contesto storico e culturale delle crisi energetiche, se le sperimentazioni progettuali sviluppate dalla controcultura statunitense proponevano nuove strutture di funzionamento dello spazio architettonico in

ottica di “autosufficienza” che, affidandosi esclusivamente alla tecnologia per la costruzione di un sistema totalmente “chiuso”, conservavano implicitamente quell’atteggiamento di supremazia della soluzione tecnologica sulle questioni formali dell’architettura e del suo rapporto con la singolarità dei distinti contesti storici, geografici e culturali, che ha contraddistinto, fin dalle sue origini, i modelli energetici del mondo industrializzato; diversamente, le riflessioni teoriche dell’architettura bioclimatica, suggeriscono un più strutturale ripensamento degli strumenti e delle categorie del progetto, sempre sotto il profilo di una “autonomia” nel funzionamento energetico dell’edificio, che recupera l’antico tema del rapporto tra lo spazio costruito e le risorse ambientali specifiche della struttura geografica ed ecologica di un territorio. Più precisamente, l’obiettivo dell’approccio bioclimatico è quello di costruire un “metodo scientifico” secondo cui precisare la corrispondenza tra gli elementi climatici che caratterizzano un determinato contesto ambientale – temperatura e umidità dell’aria, venti dominanti e irraggiamento solare – e alcuni principi della progettazione architettonica – la localizzazione, l’orientamento e la forma dell’edificio, la composizione del suo spazio interno, i sistemi di controllo dell’irraggiamento solare, i materiali e le tecnologie costruttive – per raggiungere adeguate condizioni di *comfort* dello spazio costruito.

Al di là dell’aspetto metodologico che può apparire, se non correttamente interpretato, ingenuamente deterministico, il merito di queste ricerche va riferito, a nostro avviso, a quelle implicazioni culturali connesse con il recupero di un patrimonio storico di conoscenze costruttive e compositive dell’architettura che la sopravvalutazione delle potenzialità tecnologiche degli impianti tecnici aveva totalmente rimosso, in un’ottica di sostenibilità che ricomprende dentro il concetto di “luogo” una dimensione più ampia, non certamente nuova ma sicuramente scordata, capace di rappresentare anche la combinazione di fattori specifica dei diversi contesti climatici.

Di fatto, molti principi della bioclimatica sono perfettamente riconoscibili nelle soluzioni tecniche adottate all’interno della tradizione storica dell’“architettura rurale”, in cui il controllo delle condizioni ambientali interne dello spazio costruito era definito, seppur per necessità, attraverso tecniche costruttive e principi compositivi finalizzati a un utilizzo più equilibrato e ottimizzato delle risorse naturali, in relazione cioè al clima e ai diversi sistemi ecologici che caratterizzano una determinata area geografica.

La lettura critica dell’ampia bibliografia sull’argomento – che si sviluppa con carattere sistematico dai primi anni del Novecento, a partire dal quaderno della VI Triennale di Milano del 1936 di Giuseppe Pagano e Daniel Guarnerio dedicato all’architettura rurale italiana, per proseguire con la collana di studi del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) fondata nel 1938 da Renato Biasutti sulle abitazioni rurali in Italia, suddivisa in 29 volumi e intitolata *Ricerche sulle dimore rurali in Italia*, fino alle ricerche di Edoardo Gellner sugli insediamenti rurali nell’area alpina delle Dolomiti venete pubblicate nel 1988 – consente di cogliere con estrema chiarezza la diretta consequenzialità delle soluzioni formali e insediative relative all’orientamento dei fabbricati, all’articolazione distributiva e alle soluzioni costruttive, con una idea di “funzione” che si svolge come aderenza al clima e all’economia delle risorse naturali delle diverse strutture geografiche e territoriali.

Dopo l’elusione rappresentata dall’isolamento del sistema edificio dal suo ambiente riconducibile a ingenua pretese di modernizzazione, anche la più recente integrazione delle energie rinnovabili con i tradizionali modelli di funzionamento impiantistico continua ad attribuire agli impianti meccanici una funzione centrale nella regolazione delle condizioni climatiche dello spazio architettonico. Alla luce di questa considerazione, il contributo più significativo delle ricerche sviluppate dall’architettura bioclimatica è stato quello, a nostro avviso, di rinnovare e reinterpretare i valori formali e significati culturali di tradizioni costruttive e insediative storicamente consolidate, con l’obiettivo di ricostruire e riattualizzare quell’antico e perduto rapporto tra le forme dello spazio costruito dall’architettura e la singolarità dei caratteri e delle risorse che definiscono il patrimonio paesaggistico e ambientale di un determinato contesto culturale e geografico.

2. Descrizione dei risultati raggiunti

Facendo riferimento al quadro teorico-critico costruito nella prima parte della ricerca e sinteticamente esposto in precedenza, l'eterogeneità geografica, morfologica, insediativa e storico-culturale che caratterizza il territorio del Nord-Est italiano costituisce uno dei presupposti fondativi entro cui sono state strutturate le riflessioni sugli aspetti più operativi della transizione energetica nel contesto dell'abitare domestico unifamiliare.

Tale articolazione territoriale, esito di una stratificazione storica complessa e di una lunga relazione tra architettura, paesaggio e ambiente, fornisce il riferimento dentro cui è stata sviluppata un'indagine teorica e operativa su strumenti, strategie e categorie del progetto di architettura orientati verso una più consapevole configurazione del rapporto tra le forme dello spazio costruito e le risorse disponibili all'interno dei contesti geografici e culturali di questo territorio.

Una geografia che include al proprio interno paesaggi lagunari, litoranei, pianeggianti, di risorgiva, pedemontani e alpini, ciascuna fortemente caratterizzata da una propria specifica dimensione ecologica, climatica e insediativa, impone un ripensamento radicale delle soluzioni tecnologiche, compositive e funzionali dell'architettura. In particolare, il tema dell'abitazione unifamiliare, per la sua capillare distribuzione e per il suo rapporto diretto con il territorio, si configura come un osservatorio privilegiato per interrogare le forme possibili di una transizione energetica che non si limiti a promuovere un'idea di efficienza di carattere esclusivamente tecnologico, ma sappia anche reinterpretare criticamente il rapporto tra architettura e ambiente a partire dalla specificità delle risorse ambientali e culturali dei diversi contesti geografici. È in questa direzione che si colloca la riflessione operativa proposta in questa parte della ricerca, nell'intento di collocare le esigenze connesse con il significato del concetto di sostenibilità all'interno di un più generalizzabile ragionamento sul rapporto tra il patrimonio di conoscenze tecniche e progettuali storicamente sedimentate nei territori e la composita geografia delle diverse risorse ambientali e paesaggistiche di un territorio.

In questa prospettiva, interrogare la storia dell'architettura significa riconoscere come, soprattutto in epoca preindustriale, le caratteristiche morfologiche e climatiche di un luogo abbiano sempre condizionato la tipologia dei sistemi insediativi e la forma dello spazio architettonico, rivendicando la necessità di una imprescindibile relazione tra le risorse ambientali e le scelte progettuali dell'architettura. Una relazione che si è progressivamente dissolta come conseguenza del consolidamento del modello industriale, il quale, imponendo la standardizzazione delle soluzioni tecnologiche e costruttive come unico e universale strumento di controllo delle condizioni ambientali interne dello spazio costruito, ha determinato una progressiva normalizzazione del rapporto tra le forme dell'abitare e le specificità dei diversi contesti geografiche e ambientali.

Alla luce di queste considerazioni, il tema della transizione energetica è stato ricondotto all'interno di un più ampio orizzonte culturale, che esplora diverse strategie di riconversione, per proporre scenari capaci di conciliare gli obiettivi di decarbonizzazione e di riduzione delle emissioni in atmosfera con la necessità di preservare e valorizzare quel patrimonio paesaggistico, storico e culturale che buona parte dell'architettura residenziale unifamiliare del Nord-est ancora custodisce.

Si tratta, in altri termini, di assumere la riconversione del funzionamento energetico, idrico e alimentare dell'architettura come opportunità per ripensare, attraverso strumenti e principi costruttivi e compositivi, una nuova cultura del progetto, in grado di riattualizzare quell'antico e originario rapporto tra le forme dello spazio architettonico e i caratteri delle risorse proprie di un determinato territorio. Rapporto che, pur avendo perso la propria centralità a causa di quelle istanze di normalizzazione che hanno contraddistinto i sistemi costruttivi del nuovo mondo industrializzato, costituisce un riferimento imprescindibile per qualsiasi strategia di riconversione dell'architettura orientata verso il significato più autentico del concetto di sostenibilità.

Per questo motivo, in questa fase della ricerca sono state costruite alcune mappe GIS che incrociano i dati pubblicati dalle fonti più autorevoli per restituire una rappresentazione efficace e consapevole del sistema

insediativo, tipologico e costruttivo dell'architettura residenziale unifamiliare e delle risorse naturali che caratterizzano i diversi contesti territoriali del Nord-est. La distribuzione dell'abitazione unifamiliare secondo una prospettiva geografica e storica, la rappresentazione dei "pericoli" insistenti sul territorio e delle sue potenzialità energetiche da fonti di energia rinnovabile nel contesto di un loro uso alla scala della residenza monofamiliare e, infine, la mappatura delle risorse idriche in ottica di un più ampio ripensamento dei sistemi di gestione dell'acqua nell'ambito delle funzioni domestiche, costituiscono gli strumenti attraverso cui interpretare criticamente la struttura di una particolare geografia insediativa e ambientale in ottica della valorizzazione dei suoi elementi costitutivi nell'ambito di un progetto di riconversione energetica di una parte consistente del patrimonio edilizio esistente.

La strumentazione analitica e progettuale messa a punto in questa parte della ricerca si propone dunque come base operativa per la costruzione di un piano di riconversione puntuale del sistema residenziale unifamiliare del Nord-est. Un piano, che assume gli obiettivi indicati dal Green Deal Europeo non come un semplice quadro normativo, ma come contesto concettuale dentro il quale sviluppare una più ampia riflessione di carattere culturale, incentrata sulla necessità di un progetto di ristrutturazione energetica dell'architettura esistente consapevole delle singolarità paesaggistiche, storiche e culturali di un territorio. Singolarità, che non si vogliono dissolvere sotto istanze normalizzanti, ma riconoscere e ricomprendere all'interno di una idea di transizione energetica in cui le forme, i caratteri e le risorse di un luogo diventino materiale di progetto dello spazio costruito dall'architettura. In questa prospettiva, il progetto, traguardando gli orizzonti di significato più ampi del concetto di sostenibilità, torna ad assumere la sua originaria e imprescindibile funzione di strumento di conoscenza e di dispositivo critico, capace di leggere il territorio per trasformarlo restituendo valore e senso a un rinnovato rapporto tra architettura e ambiente. Le riflessioni di carattere teorico sviluppate e i materiali prodotti nell'ambito delle attività dell'assegno di ricerca sono stati presentati in seminari, convegni internazionali, workshop e pubblicati in opere collettanee e riviste di settore (Area A08) – per la cui descrizione più dettagliata si rimanda ai punti successivamente elencati. Inoltre, una loro complessiva e più organica strutturazione sarà pubblicata nel volume miscelaneo intitolato provvisoriamente *Autarchia energetica, idrica, alimentare del sistema abitativo unifamiliare del Nord Est*, a cura di Elena Giacomello, Alioscia Mozzato, Susanna Piscicella, Gabriele Torelli, Francesco Trovò, all'interno della collana iNEST, Spoke 4 "Città, Architettura e Design Sostenibile", della casa editrice Anteferma (Conegliano, TV).

3. Elenco delle pubblicazioni prodotte nel corso delle attività di ricerca inerenti all'assegno:

3.1 pubblicazioni definitive caricabili sulla piattaforma AIR,

1. Alioscia Mozzato, *"Autonomous Houses": A Radical Model of Sustainability*, in Clara Germana Gonçalves, Afrodete Papanikou (a cura di), *Abstract Book 15th Annual International Conference on Architecture*, Atene 7-11 luglio 2025, Athens Institute for Education and Research, Athens 2025, p. 54-55.
ISBN 978-960-598-715-2
(Abstract in Atti di Convegno)
[ALLEGATO 1]
2. Susanna Piscicella, Alioscia Mozzato, *Hortus conclusus: modalità antiche di abitare la de-carbonizzazione e la neutralità climatica nella residenza*, in Mattia Bertin, Susanna Piscicella, Rosaria Revellini, Daniela Ruggeri, Chiara Semenzin, Linda Zardo, Elisa Zatta (a cura di), *Verso la neutralità climatica: progettare una transizione sostenibile ed equa*, Anteferma, Conegliano, 2024, pp. 244-247.
ISBN (print) 979-12-5953-126-1 | ISBN (online) 979-12-5953-192-6
(Contributo in volume)
[ALLEGATO 2]

3.2 prodotti scientifici in corso di pubblicazione, specificare lo stato di avanzamento.

3. Alioscia Mozzato, *Autonomous Housing for "Co-operative Autonomy"*, in "Athens Journal of Architecture".
ISSN 2407-9472
Articolo in rivista scientifica di "classe A" - Area 08
(Sottomissione a referaggio in attesa di esito)
4. Alioscia Mozzato, Susanna Pisciella, *Green Deal Europeo: potenziale tarlo o potenziale opportunità per il patrimonio storico?*, in Francesca Cremasco, Silvano Arcamone (a cura di), *Patrimonio pubblico in trasformazione, "in_bo. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura"*.
ISSN 2036-1602
Articolo in rivista scientifica di "classe A" - Area 08
(Sottomissione a referaggio in attesa di esito)
5. Elena Giacomello, Alioscia Mozzato, Susanna Pisciella, Gabriele Torelli, Francesco Trovò (a cura di), *Autarchia energetica, idrica, alimentare del sistema abitativo unifamiliare del Nord Est* (titolo provvisorio), collana iNEST, Spoke 4 "Città, Architettura e Design Sostenibile", Anteferma, Conegliano.
Curatela e n. 9 contributi in volume.
(In fase di pubblicazione)

4. elenco delle partecipazioni a convegni/seminari effettuate nel corso delle attività di ricerca inerenti all'assegno

Titolo dell'evento	Presso	data
<i>Autonomous Housing for Co-operative Autonomy</i>	Athens Institute for Education and Research (ATINER) Convegno internazionale: "Twentieth Annual International Symposium on Environment", Atene, 14-18 luglio 2025 (on line)	15/07/2025
<i>"Autonomous Houses": a Radical Model of Sustainability</i>	Athens Institute for Education and Research (ATINER) Microsymposium: "Living Off-Grid: Self-sufficiency towards A New Cultural Model", organizzato nell'ambito Convegno internazionale: "Fifteenth Annual International Conference on Architecture", comitato scientifico, organizzazione e cura: Alioscia Mozzato e Susanna Pisciella, Atene, 7-11 luglio 2025.	08/07/2025
<i>Introduzione</i>	Università Iuav di Venezia Seminario di studio 2 "Autarchia dell'abitare. Strategie per la transizione" Comitato scientifico, organizzazione e cura: Elena Giacomello, Alioscia Mozzato, Susanna Pisciella, Gabriele Torelli, Francesco Trovò, Venezia, 13 maggio 2025.	13/05/2025
<i>Storia e geografia dell'abitare autosufficiente</i>	Università Iuav di Venezia Seminario di studio 1 "Autarchia dell'abitare. Strategie per la transizione"	11/10/2024

	Comitato scientifico, organizzazione e cura: Elena Giacomello, Alioscia Mozzato, Susanna Piscicella, Gabriele Torelli, Francesco Trovò, Venezia, 11 ottobre 2024.	
<i>Storia e geografia dell'abitare autosufficiente</i>	Università Iuav di Venezia Workshop iNEST Spoke 4 "Abitare off-grid, progettare la conversione" Docenti: Susanna Piscicella, Elena Giacomello, Francesco Trovò; tutor: Alioscia Mozzato; con la partecipazione di Gabriele Torelli, Venezia, 23-27 settembre 2024.	23/09/2024

5. Partecipazione a progetti di ricerca nel corso delle attività di ricerca inerenti all'assegno
No

6. Presentazione di proposte progettuali
No

7. Collaborazioni nazionali e internazionali nel corso delle attività di ricerca inerenti all'assegno

Ente	Tipo di collaborazione	Periodo
Athens Institute for Education and Research (ATINER)	Organizzazione, cura, comitato scientifico e moderatore di uno dei due panel del Microsymposium: "Living Off-Grid: Self-sufficiency towards A New Cultural Model", organizzato nell'ambito Convegno internazionale: "Fifteenth Annual International Conference on Architecture", Atene, 7-11 luglio 2025.	Da 11/2024 a 07/2025

8. Esperienze di mobilità internazionale, svolte nel corso dell'attività di ricerca inerenti all'assegno.
NO

Descrizione degli allegati

6. Alioscia Mozzato, *"Autonomous Houses": A Radical Model of Sustainability*, in Clara Germana Gonçalves e Afrodete Papanikou (a cura di), *Abstract Book 15th Annual International Conference on Architecture*, Atene 7-11 luglio 2025, Athens Institute for Education and Research, Athens 2025, p. 54-55.

ISBN 978-960-598-715-2

(Abstract in Atti di Convegno)

[ALLEGATO 1]

7. Susanna Piscicella, Alioscia Mozzato, *Hortus conclusus: modalità antiche di abitare la de-carbonizzazione e la neutralità climatica nella residenza*, in Mattia Bertin, Susanna Piscicella, Rosaria Revellini, Daniela Ruggeri, Chiara Semenzin, Linda Zardo, Elisa Zatta (a cura di), *Verso la neutralità climatica: progettare una transizione sostenibile ed equa*, Anteferma, Conegliano 2024, pp. 244-247.

ISBN (print) 979-12-5953-126-1 | ISBN (online) 979-12-5953-192-6

(Contributo in volume)

Venezia, 14/10/2025

Alisocia Mozzato

THE ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH

Abstract Book

**15th Annual International Conference on
Architecture
7-10 July 2025, Athens, Greece**

**Edited by
Clara Germana Gonçalves & Afrodete Paapnikou**

2025

Abstracts
15th Annual International
Conference on Architecture
7-10 July 2025, Athens, Greece

Edited by
Clara Germana Gonçalves &
Afrodete Paapnikou

First published in Athens, Greece by the Athens Institute for Education and
Research.

ISBN: 978-960-598-715-2

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored,
retrieved system, or transmitted, in any form or by any means, without the
written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of
binding or cover.

9 Chalkokondili Street

10677 Athens, Greece

www.atiner.gr

©Copyright 2025 by the Athens Institute for Education and Research. The
individual essays remain the intellectual properties of the contributors.

TABLE OF CONTENTS

(In Alphabetical Order by Author's Family Name)

Preface		9
Editors' Note		11
Organizing & Scientific Committee		12
Conference Program		13
1.	Dealing with Complexity Architectural Co-Design Strategies in At-Risk Contexts <i>Francesco Airoidi</i>	18
2.	INSIDE LOOKING OUT: A Disciplinary Approach to Structures, Spaces and Narratives <i>Rogério Almeida</i>	20
3.	Visualizing Climate Action: Strategies for Compelling Narratives <i>Nadia Amoroso</i>	21
4.	Hydropower Infrastructure. Power Plants as Contemporary Regenerative Prototypes in Mountain Areas <i>Giulia Azzini</i>	23
5.	Rural Architecture and Agricultural Landscape: What is the Future of Villages? <i>Thomas Bisiani & Elisabetta Nascig</i>	24
6.	The Green Wall: The Project of a Sustainable 3D-Printed Bearing Wall with Integrated Vegetation <i>Ilaria Cavaliere & Dario Costantino</i>	26
7.	DUSTCUBE: A Stereotomic 3D-Printed Housing Unit Meant for Mediterranean Areas <i>Dario Costantino, Giuseppe Fallacara & Ilaria Cavaliere</i>	28
8.	Architectures, Energy Landscapes and Hydro-Social Territories <i>Mariacristina D'Oria & Thomas Bisiani</i>	30
9.	Invisible Buildings - Conceptualizing, Visualizing, and Designing with Environmental Dynamics <i>Adam Dayem & Arta Yazdanseta</i>	32
10.	A Case for Embodied Graphics Methods in Architectural Structures Pedagogy <i>Bronne Dytoc</i>	34
11.	Building the Past and Present: Digital Perspectivism as a Methodological Framework for Virtual Reconstruction in Architectural Heritage <i>Irem Deniz Akcam Ergin</i>	35
12.	Automated Heritage Survey in a Historical Village <i>Junpeng Fan</i>	36
13.	Hadrian's Villas as Collection. Hearst Castle and the Getty Center <i>Gregorio Froio</i>	38
14.	Unfolding the Notion of Ecology through Self-Building Practices in and Outside the Design Studio <i>Francesca Gotti & Ioanni Delsante</i>	40

15.	From Function to Story: A Contemporary Definition of Concept in Interior Design <i>Atlihan Onat Karacali</i>	42
16.	Timber Tectonics: Advance of Modern Timber Engineering and Digital Technologies <i>Gorkem Arslan Kilinc</i>	44
17.	From Anti-Urban Discourse to Social Engineering. The Political Influences of the Garden City Movement in France <i>Sindy Melissa Godinez De Leon, Oliver Brax & Antoine Perron</i>	45
18.	Self-Sufficiency in Panzano Dwellings: A Replicable Model for Environmental, Social, and Economic Sustainability <i>Paola Limoncin, Thomas Bisiani & Carlo Antonio Stival</i>	47
19.	Architecture for the Maternal and Child Health in Northeastern Mexico <i>Andrea Valdés De Luna, Eileen Tamez Loredó & Valentina Elizondo Marcos</i>	49
20.	When does Art become Architecture? When does Architecture become Art? Entropic Landscapes between “Ruins in Reverse” and “New Monuments”: The “Extended Field” of Architecture <i>Michela Lupieri & Adriano Venudo</i>	51
21.	Urban Planning from Egypt to Greece, Historical Milestones <i>Monica Marcos</i>	53
22.	“Autonomous Houses”: A Radical Model of Sustainability <i>Alioscia Mozzato</i>	54
23.	Between Rows and Clearing: The Landscape of the Reclamation between Aquatic Re-Balances and New Forms of Living <i>Elisabetta Nascig & Mariacristina D’Oria</i>	56
24.	Phenomenology and Perception in Richard Serra’s The Matter of Time <i>Slavica Nikolcic & Luka Vujovic</i>	58
25.	Autarky of Inhabiting: Singular Tactics for Permanent Transformation <i>Susanna Piscicella</i>	59
26.	The Urban Project Connective and Mestizo. Stratification, Translation, and Temporality in Defining the Urban Form of the Present <i>Valentina Radi & Alessandro Gaiani</i>	60
27.	The Legacy of Asbestos in Public Buildings in Portugal <i>Sonia Raposo</i>	62
28.	The Off-Grid Spatiality of Micro-Hydropower Technologies: The Case of the Piave River <i>Daniela Ruggeri & Matteo Vianello</i>	64
29.	Emancipation by Living: A Typological Reflection. From Political Control towards Designing for Equality <i>Arianna Scaioli</i>	66
30.	Form, Function, Time <i>Monika Thadhani</i>	68

31.	Designing for Well-Being: The Evolution and Future of Socio-Psychological Architecture in University Campus Planning <i>Eman H.E. Touliabah, Suguru Mori & Rie Nomura</i>	69
32.	Architecture and Literature in La Chimba, in the Work of José Donoso <i>Mauricio Baros Townsend</i>	71
33.	Energy and Historic European Buildings: from Values to Actions <i>Francesco Trovo</i>	72
34.	The Infrastructure as Art. The Principle of Mimetism as a Paradigm through which to Read the Architectural and Artistic Intervention in the Landscape <i>Vittoria Umani & Michela Lupieri</i>	73
35.	Infrastructure Space and New "Tipo-Logistic Architecture" <i>Adriano Venudo & Vittoria Umani</i>	75
36.	Speculative Architecture and Poetic Creation in the Age of Technological Mediation <i>Stephen Wischer & Niloufar Alenjery</i>	77
37.	Aedicular Façade of F3 Nymphaion at Perge in Pamphylia <i>Adem Yurtsever</i>	79
References		80

Alioscia Mozzato

Research Fellow, University Iuav of Venice, Italy

“Autonomous Houses”: A Radical Model of Sustainability

In the long history of energy crises that have marked the postwar period of the “short twentieth century,” the crisis of 1973 stands out as the beginning of a profound reflection on the economic and environmental fragility of the previously consolidated models for managing and exploiting major energy resources in the Western world.

The austerity policies implemented by Western countries in response to the oil embargo imposed by the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) created a favorable condition for intense experimentation in the fields of architecture and urban studies. In fact, during those years, various research initiatives emerged that aimed to address the “energy crisis” by proposing “alternative solutions”, ranging from the use of renewable energy sources and new energy storage systems to more radical models for managing and organizing social and economic systems and exploiting environmental resources. Many of these ideas had already begun to take shape, particularly in the United States, in the interwar period.

One of the earliest and most ambitious research projects situated within this historical and cultural framework was initiated in 1938 by Hoyt Clarke Hottel at the Massachusetts Institute of Technology (MIT), focusing on the development of the first “solar house” prototypes. These experimental projects laid the theoretical and cultural foundations for the more radical reflections on the concepts of “self-sufficiency” and “autonomy” that would later characterize the narratives of American – and to some extent European – architectural and artistic counterculture beginning in the 1970s.

The expression “Autonomous Houses” was first used in 1975 by Alexander Pike, director of the Autonomous House Research Programme at the Department of Architecture at the University of Cambridge in Massachusetts, to describe a dwelling equipped with a series of integrated technological systems that allowed complete autonomy in terms of energy consumption and domestic services. The following year, the British magazine *Architectural Design* (1976) published a special issue curated by Martin Spring and Haig Beck titled *Autonomous Houses*. A dedicated section of the issue, curated by Peter Harper, explored the political, economic, and cultural implications of autonomy in residential architecture, both at the scale of the single-family home and the urban environment. It also presented a brief

overview of “alternative technologies” to achieve autonomy, alongside a collection of nineteen self-sufficient house projects. This research was part of a broader monographic study published that same year under the title *Radical Technology* (1976), co-authored by Harper, Godfrey Boyle, and the editors of *Undercurrents*.

This contribution investigates the cultural implications of these theoretical and design reflections on the “autonomy” of domestic living within the context of the energy crises that shaped the second half of the twentieth century. It aims to reconstruct – through a unified reading of the heterogeneous and fragmented literature on the many experimental projects of “Autonomous Houses” – the deeper motivations linking the reconfiguration of architectural space around the logic of “self-sufficiency” with the rethinking of post-industrial models of economic development and social organization, in light of a renewed awareness – both then and now – of the fragile relationship between environmental contexts and the built space shaped by architecture.

References

- Gonçalves CG, Papanikou A (2025) *Architecture. Abstract Proceedings of the 15th Annual International Conference*. Athens: Athens Institute.
- Gonçalves CG, Gkounta O (2024) *Architecture. Abstract Proceedings of the 14th Annual International Conference*. Athens: Athens Institute.
- Gonçalves CG, Gkounta O (2023) *Architecture. Abstract Proceedings of the 13th Annual International Conference*. Athens: Athens Institute.
- Gonçalves CG, Gkounta O (2022) *Architecture. Abstract Proceedings of the 12th Annual International Conference*. Athens: Athens Institute.
- Papanikos GT (2021) *Architecture. Abstract Proceedings of the 11th Annual International Conference*. Athens: Athens Institute.
- Papanikos GT (2020) *Architecture. Abstract Proceedings of the 10th Annual International Conference*. Athens: Athens Institute.
- Papanikos GT (2019) *Architecture. Abstract Proceedings of the 9th Annual International Conference*. Athens: Athens Institute.
- Papanikos GT (2018) *Architecture. Abstract Proceedings of the 8th Annual International Conference*. Athens: Athens Institute.
- Papanikos GT (2017) *Architecture. Abstract Proceedings of the 7th Annual International Conference*. Athens: Athens Institute.
- Papanikos GT (2016) *Architecture. Abstract Proceedings of the 6th Annual International Conference*. Athens: Athens Institute.
- Papanikos GT (2015) *Architecture. Abstract Proceedings of the 5th Annual International Conference*. Athens: Athens Institute.
- Papanikos GT (2014) *Architecture. Abstract Proceedings of the 4th Annual International Conference*. Athens: Athens Institute.
- Papanikos GT (2013) *Architecture. Abstract Proceedings of the 3rd Annual International Conference*. Athens: Athens Institute.
- Papanikos GT (2012) *Construction. Abstract Proceedings of the 2nd Annual International Conference*. Athens: Athens Institute.
- Papanikos GT (2011) *Construction. Abstract Proceedings of the 1st Annual International Conference*. Athens: Athens Institute.

Autori	Susanna Piscielli Alioscia Mozzato
Affiliazione	Università Iuav di Venezia

Viridarium di Livia, I sec. a. C. L'*hortus conclusus* è lo spazio della massima auto-sufficienza nel quale, come nella domus romana, produzione dell'acqua, raffrescamento, riscaldamento tramite ipocausto e coltivazione sono parte di un medesimo sistema auto-alimentato, che attiva un nuovo modo di abitare, di essere.

Hortus conclusus: modalità antiche di abitare la de-carbonizzazione e la neutralità climatica nella residenza

I dati europei del settore delle costruzioni raccontano di una filiera tra le più energivore e inquinanti con il 40% del consumo finale globale di energia e con il 36% di emissioni di gas a effetto serra. I dati si riferiscono all'intero processo, prima, durante, dopo la vita utile di un edificio. Nonostante il tentativo di contenere il consumo di suolo, il settore è in espansione e perciò destinato ad aumentare il volume del suo impatto. La conversione a fonti rinnovabili costituisce una misura importante se associata a un adeguato isolamento termico dell'involucro e su questo binomio lavorano i principali strumenti premiali promossi dalle direttive europee derivanti dall'European Green Deal con l'obiettivo di raggiungere la decarbonizzazione e la neutralità climatica entro il 2050. Lo studio si concentra sul settore residenziale in quanto rappresenta l'85% del patrimonio edilizio e anche il destinatario primo dei bonus edilizi. Nel processo di recepimento delle direttive europee, sia alla scala nazionale che locale, lo studio riscontra un approccio quasi esclusivamente prestazionale, che si traduce nella promozione di uno spettro ristretto di soluzioni possibili, a fronte invece delle molte diversità geografiche presenti nel territorio e delle diverse tipologie architettoniche e tecnologiche che caratterizzano l'edificato. Manca una fase di analisi morfologico-tecnica dell'esistente e, di conseguenza, le soluzioni offerte riguardano ovunque indistintamente cappotto esterno e sostituzione degli infissi per quanto concerne l'efficientamento dell'involucro; mentre tra le FER, fonti di energia rinnovabili, la scelta ricade quasi automaticamente sempre sul fotovoltaico.

A partire da questa constatazione, il progetto ha aperto due traiettorie di ricerca, la prima si è concentrata su quello che abbiamo chiamato "scenario normativo", un tentativo di valutare nel territorio l'entità, la velocità e le possibili conseguenze della futura trasformazione top-down del Nord-Est in linea con le direttive attuali e relativi incentivi. Il Green Deal ha in programma di raddoppiare infatti il tasso annuo di ristrutturazioni energetiche entro il 2030. Mentre un secondo scenario, che abbiamo definito di "adattamento attivo", riparte invece dalle specificità tipologiche del patrimonio costruito e dalle risorse rinnovabili e rischi locali connessi alle diverse aree del Nord-Est, per formulare azioni di efficientamento possibili.

Scenario normativo.

Lo studio, nel corso del primo anno, ha analizzato le principali direttive europee nella direzione della de-carbonizzazione del patrimonio residenziale esistente, a cominciare dalla prima direttiva comunitaria conseguente al protocollo di Kyoto, la EPBD I 2002/91/UE, recepita in Italia nel 2005 con il Dlgs 192/2005, la quale per la prima volta introduceva criteri di

certificazione dei requisiti prestazionali che oggi costituiscono la ratio per la misurazione della riqualificazione. Questo dato ha permesso di quantificare approssimativamente quanti edifici residenziali si trovino presumibilmente in classe energetica F-G e quanti invece potrebbero trovarsi invece in fascia A-E. Su un totale di 1.648.498 edifici residenziali (CRESME, 2022) il 91,3% data ante 2005 e quindi presumibilmente si tratterà di una classe E-G. La prima legge italiana relativa al contenimento delle dispersioni energetiche domestiche risale al 1976, nell'ambito della crisi petrolifera, Legge 373/76 Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici, da cui si può immaginare che gli edifici del Nord-Est anteriori al 1976, circa 988.278, siano sicuramente in classe G e sono il 59,9%. In generale, assumendo almeno tutti gli edifici residenziali anteriori al 2005, quelli che nel Nord-Est necessitano di adeguamento sono 1,5 milioni, ai quali vanno sottratti i fabbricati in deroga.

La tabella di marcia prevede un percorso differenziato per gli edifici residenziali esistenti e per quelli di nuova costruzione. A partire dal 2030 tutti quelli di nuova costruzione dovranno essere a zero emissioni, mentre per quelli esistenti si prevede un miglioramento a step progressivi: entro il 2030 l'abbattimento di almeno il 15% delle emissioni; entro il 2035 di almeno il 22% ecc. Le strategie per l'efficientamento riguardano 4 tipi di interventi integrati: cappotto esterno, sostituzione infissi, efficientamento impianti, FER, applicabili all'intero patrimonio sfatta eccezione per gli edifici in deroga perché sotto tutela della sovrintendenza, o in area sottoposta a vincolo paesaggistico o perché si tratta di seconde case abitate meno di 4 mesi all'anno o di case unifamiliari di superficie inferiore ai 50 m².

Il Superbonus 110% è stato il principale strumento premiale in Italia per l'efficientamento energetico dell'esistente, certamente l'incentivo più generoso in Europa, ancora oggi che è stato ridotto al 70% e tuttavia, a fronte della spesa, la risalita di due classi energetiche non ne fanno uno strumento risolutivo. Dall'agosto 2021 a fine maggio 2024 l'Italia ha registrato 495.717 interventi, il Nord-Est 84.587 (Agenzia Enea). Il Veneto con 59.606 è la seconda regione dopo la Lombardia; terza l'Emilia Romagna. La pianura padana, la più grande pianura alluvionale dell'Europa meridionale è l'area che ha registrato il maggior numero di interventi, a fronte di una geografia sempre più esposta a eventi estremi alluvionali, grandinate, che facilmente compromettono la qualità di cappotti esterni, mostrando la necessità di una tutela delle specificità non solo a partire dalle risorse locali, ma anche dalle vulnerabilità.

Scenario di adattamento attivo

Nel secondo anno di attività la ricerca elabora uno scenario alternativo, più radicale in tema di de-carbonizzazione e più attento alle specificità locali dell'edificato, attraverso l'accorciamento della filiera, la preferenza per isolanti di derivazione naturale e un efficientamento basato più su accorgimenti costruttivi passivi legati alla tradizione costruttiva locale che sulla performativa dei singoli materiali, in un'ottica di maggiore durabilità e resilienza ambientale. Il recupero di competenze dimenticate, che nei secoli hanno sfruttato convezione naturale, evaporazione e inerzia termica per garantire il benessere termofisico degli edifici. La ricerca si concentra sulla casa unifamiliare del Nord-Est per molteplici ragioni: semplicità di scala, numeri (su 1.648.498 unità residenziali 875.769 sono unifamiliari), facilità di accesso agli incentivi (su 84.587 interventi Superbonus 110% 38.697 sono case unifamiliari), forme di auto-produzione che testimoniano la natura imprenditoriale legata alla tradizione rurale di questo specifico territorio. La ricerca si costruisce su tre canali di autosufficienza: energetica,

idrica e alimentare. Ciascuna, a sua volta, è funzione della tipologia architettonico-costruttiva, della sezione geografica e del sistema di risorse rinnovabili del luogo. L'abitazione, in questo progetto di ricerca, diviene il dispositivo in grado di forzare le abitudini quotidiane di consumo, per una transizione socio-culturale dell'abitare, da funzione delle variabili esterne di rete e mercato, a sistema sempre più indipendente, *hortus conclusus* auto-sufficiente. Per una transizione dell'abitante da *homo consumens* a *homo faber*; da consumatore inconsapevole di risorse potenzialmente inesauribili a produttore delle proprie risorse. Passaggio dalla frustrazione legata allo status di cliente, alla soddisfazione che compete allo status di artefice, attraverso un nuovo radicamento al territorio, che forza a una rinnovata reciprocità con l'ambiente, in cui il benessere climatico diviene un vantaggio economico oltre che salutare per tutti, nel quotidiano.

Riferimenti bibliografici

- Banham, R. (1978) *Ambiente e tecnica nell'architettura moderna*. Roma: Laterza.
- Bauman, Z. (1999) *La società dell'incertezza*. Bologna: il Mulino.
- Bauman, Z. (2007) *Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi*. Torino: Il margine.
- Bonomi, A. (2013) *Il capitalismo in-finito. Indagine sui territori della crisi*. Torino: Einaudi.
- Börjeson, L., Hojer, M., Dreborg, K., et al. (2006) 'Scenario types and techniques: Towards a user's guide', in *Futur*, 38, vol. 7, pp. 723-739.
- Cannon, W. (1956) *La saggezza del corpo*. Milano: Bompiani.
- CRESME (2022) 'Stock edilizio' in *XXXV Rapporto congiunturale e previsionale CRESME*. CRESME: Roma.
- ENEA (2024) 'Dati relativi al numero di pratiche elaborate per il Superbonus 110%'. Disponibile su: <https://www.ufficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/risultati-superbonus.html> (Ultimo accesso: 13 giugno 2024).
- Harper, P. (1976) 'The Autonomous Houses', in *Architectural Design*, Special Number, vol. 1.
- Kahn, H. (1962) *Thinking about the unthinkable*. New York: Avon.
- Leopold, A. (2019) *Pensare come una montagna*. Prato: Piano B.
- Morton, T. (2009) *Ecology Without Nature*. Milano: Feltrinelli.
- Olgay, V. (1990) *Progettare con il clima: un approccio bioclimatico al regionalismo architettonico*. Padova: Franco Muzio.
- Rifkin, J. (2019) *Un green new deal globale*. Milano: Mondadori.
- Serres, M. (2019) *Il contratto naturale*. Milano: Feltrinelli.